

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИННОВАЦИЙ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Халикулова Ширин
ТГЭУ, PhD докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14027803>

Аннотация: в этом тезисе рассмотрены влияния цифровых технологий и инноваций на страховой рынок, подчеркивая, как персонализация услуг и использование больших данных способствуют удовлетворению потребностей клиентов, повышают их лояльность и доверие к компании.

Ключевые слова: страхование, цифровизация, персонализация услуг, автоматизация.

Революция в сфере цифровых технологий стала толчком к быстрому развитию всех сфер и страхование не стала исключением. Во время цифровой революции страховые компании получили возможность сбора, обработки и анализа больших объемов данных о своих клиентах. Это позволило им получать доступ к большему количеству информации о потребностях клиентов, их предпочтениях и интересах. Компания может получить более полное представление о поведении клиентов, их уровне удовлетворенности и возможных рисках только при использовании современных аналитических инструментов. Эти сведения дают компании возможность разрабатывать страховки с учетом индивидуальных потребностей клиентов и адаптированные услуги под их запросы. Это позволяет сделать взаимодействие с клиентами более комфортным и удобным.

С помощью такой персонализации услуг, можно не только удовлетворить запросы клиента, но и улучшить его общий опыт. Это может повысить доверие к компании и повысить ее лояльность. После того как клиенты получают уверенность в том, что их потребности учитываются страховщиком, они реже обращаются к альтернативным вариантам решения проблемы, предпочитая продолжать сотрудничество с компанией, которая уже зарекомендовала себя на страховом рынке. Это позволяет не только снизить отток клиентов, но и стабилизировать клиентскую базу, что способствует созданию дополнительной финансовой устойчивости компании. Клиенты, которые получили удовлетворение от работы компании, чаще рекомендуют ее другим. Это помогает компании расширять число клиентов и укреплять свои позиции на рынке. По отдельности, все перечисленные факторы делают компанию более устойчивой и позволяют ей получать стабильный доход, а также минимизировать затраты на привлечение новых клиентов.

За счет персонализации страховых услуг, страховые компании получают возможность не только точно удовлетворять запросы клиентов, но и создавать для них более комфортные и благоприятные условия для взаимодействия. При условии, что страховщик учитывает потребности клиента и предлагает ему индивидуальный подход, повышается уровень доверия к компании. Таким образом, клиенты получают

представление о компании как о надежном и ответственном партнере, который может учесть их индивидуальные запросы и предложить подходящие решения.

Применяя данный подход, можно повысить лояльность клиентов. Это происходит за счет того, что клиенты, которые уверены в высоком качестве обслуживания, меньше нуждаются в поиске альтернативных вариантов. Они продолжают пользоваться услугами надежного страховщика, который доказал свою репутацию. Таким образом, доверие и лояльность способствуют не столько снижению оттока клиентов, однако также способствует поддержанию стабильности клиентской базы, что напрямую влияет на финансовую устойчивость компании.

Клиенты с высокой степенью удовлетворенности часто становятся неформальными "амбассадорами" фирмы, они могут рекомендовать ее друзьям и близким. Такой подход позволяет компании расширять клиентскую базу за счет получения рекомендаций от клиентов, что способствует расширению ее охвата рынка и укреплению ее позиций в сравнении с конкурентами. Соединяя в себе эти факторы, можно повысить устойчивость бизнеса, обеспечить его стабильный доход и минимизировать расходы на привлечение новых клиентов, так как компания руководствуется эффективными стратегиями удержания и лояльности.

Для наглядного примера приведем ниже таблицу, в котором можно увидеть влияние цифровизации и инноваций на финансовую устойчивость страховых компаний:

Показатель	Значение	Источник
Инвестиции в цифровые технологии	+60% роста с 2020 по 2023 год	McKinsey
Снижение операционных издержек	20-30% благодаря автоматизации	PwC
Увеличение удовлетворенности клиентов	+20-25% за счет цифровых платформ и персонализации	Accenture
Улучшение точности оценки рисков	+30-40% благодаря ИИ и big data	Boston Consulting Group
Прогноз по цифровым продажам полисов к 2025	75% всех продаж	Deloitte
Снижение времени на обслуживание клиентов	До -40% благодаря автоматизированным системам	PwC
Сокращение затрат на обработку заявок	До -30% с помощью автоматизации процессов	PwC

Эта таблица отражает положительное влияние цифровизации и инноваций на ключевые показатели эффективности страховых компаний, помогая им снижать затраты, улучшать клиентский опыт и укреплять финансовую устойчивость.

ИИ помогает в автоматическом принятии решений, управлении данными и предсказательном анализе. Применение алгоритмов машинного обучения и анализа

big data помогает улучшить модели оценки рисков и сократить число мошеннических выплат, что напрямую укрепляет финансовую устойчивость.

С внедрением цифровых технологий растет уязвимость перед кибератаками, что может угрожать финансовой стабильности компании и доверию клиентов. Атаки могут повлечь за собой не только финансовые потери, но и репутационные риски. А так же первоначальные затраты на интеграцию цифровых технологий и обучение персонала достаточно высоки. Компании должны быть финансово подготовлены к таким вложениям, чтобы избежать снижения ликвидности и устойчивости.

Первоначальные затраты на интеграцию цифровых технологий и обучение персонала могут быть значительными и требуют серьёзных финансовых ресурсов. Компании должны учитывать расходы на внедрение новых систем, таких как автоматизация обработки данных, использование аналитических платформ и обеспечение безопасности информации. Эти вложения включают не только приобретение технологий и адаптацию внутренних процессов, но и наем квалифицированных специалистов, способных поддерживать и развивать цифровую инфраструктуру.

Кроме того, компаниям необходимо инвестировать в обучение сотрудников, чтобы те могли эффективно использовать новые технологии. Это требует времени и финансовых ресурсов, так как недостаток подготовки персонала может привести к снижению операционной эффективности, а значит, и к рискам финансовых потерь. Чтобы избежать снижения ликвидности и финансовой устойчивости, страховые компании должны заранее подготовить финансовую базу и тщательно спланировать этапы цифровой трансформации. Такая подготовка может включать создание резервных фондов и оптимизацию текущих расходов для компенсации первоначальных затрат на цифровизацию.

Таким образом, цифровая трансформация становится не просто вопросом технологий, а частью стратегии, нацеленной на поддержание долгосрочной финансовой стабильности и конкурентоспособности компании.

References:

1. Закон Республики Узбекистан от 23 ноября 2021 года «О страховой деятельности». Национальная база законодательной информации, 24.11.2021, №21/03/730/1089
2. Malikov T.S., Olimjonov O.O. Moliyaviy Menejment. – Tashkent: Academy, 1999. – 254 v.;
3. McKinsey & Company. (2023). *The Future of Insurance: How Digital Innovation is Reshaping the Industry*.
4. PwC. (2022). *Insurance 2030: The Future of the Insurance Industry*.
5. Accenture. (2021). *Insurance Technology Vision 2021: The Future of Insurance*.
6. Boston Consulting Group. (2022). *AI in Insurance: Transforming the Industry*.
7. Deloitte. (2023). *Digital Transformation in Insurance: Trends and Opportunities*.
8. Insurance Information Institute. (2021). *The Impact of Technology on the Insurance Industry*.